

PUBLIC ADMINISTRATION AND REGULATION IN THE SPHERE OF EDUCATION AND SCIENCE

Abstract. *Currently, states are increasingly focusing on improving the level of education of their populations and ensuring that education levels meet international standards. Improving the level of education, achieving high educational rankings internationally, and engaging the population in science are among the state's priorities. Therefore, public administration and regulation of education are the primary tools for achieving these goals.*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В настоящее время, государства все чаще направляют свою концентрацию на повышение уровня образования как населения, так и соответствия уровня образования международным стандартам. Повышение уровня образования, занятие высоких рейтингов в образовании государством на международной арене и вовлечение населения в науку является одной из приоритетных задач государства. Таким образом, государственное управление и регулирование сферы образования выступают как главный инструмент на пути выполнения данных задач.

Однако, необходимо учитывать, что в каждой стране могут быть свои особенности регулирования и управления в сфере науки и образования. Поэтому, изучение природы государственного администрирования и роль ее воздействия на сферы науки и образования также может быть важным аспектом для понимания международных норм и стандартов в этой области.

В условиях глобализации и интеграции Узбекистана в мировую экономику, а также переход Республики Узбекистан от старой административно-командной системы к демократическому государству, изучение темы воздействия государства на образование становится все более важной в формировании новой стратегии развития Узбекистана. В этом контексте, изучение природы и воздействия Публичного права в сфере образования и науки является актуальной темой для изучения данной темы. Кроме того, изучение данной темы позволит сбалансировать переход Узбекистана в новую административную систему.

Таким образом, важность исследования данной темы обуславливается необходимостью совершенствования механизмов управления образованием и наукой в Узбекистане, с учетом современных вопросов, таких как цифровизация, развитие инновационной экономики и интеграция в международные образовательные и научные процессы. В стране проводятся масштабные реформы, включая обновление законодательства, расширение академической автономии Высших учебных заведений, предоставление самофинансирования Высшим учебным заведениям, внедрение современных технологий в образовательный процесс, развитие частного сектора в сфере образования и усиление связей науки с производством.

В контексте Республики Узбекистана, мы учитывая ее амбициозные планы по развитию страны, правительством были приняты Указ Президента Республики Узбекистан №УП-158 от 11.09.2023 года «О стратегии «Узбекистан-2030»»¹ и Указ Президента Республики Узбекистан №УП-60 от 28.01.2022 года «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы»², согласно которым, наряду с остальными целями были поставлены такие цели, как повышение рейтинга страны по уровню образования на международной арене, поднятие на более качественный уровень систему образования, расширению доступа населения ко всем уровням образования, предоставление возможностей развитию потенциала образованного человека и обеспечение населения образовательными услугами и научно-просветительскими основами. Данные цели обусловлены необходимостью формирования высококвалифицированных кадров для успешного перехода страны к инновационной экономике.

Несмотря на положительные изменения, в современном пространстве сохраняется предубеждение, что регулирующее воздействие государства в сфере образования и науки осуществляется не в интересах общества. Такое восприятие берёт начало в перестроечный период и до сих пор оказывает влияние на общественное мнение. Между тем, эффективное государственное управление в этой сфере остаётся актуальным и требует научного осмысления. Особое внимание следует уделить таким вопросам, как повышение качества образования, оптимизация финансирования, развитие кадрового потенциала,

¹ Национальная база данных законодательства, 12.09.2023 г., № 06/23/158/0694.

² Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082.

расширение международного сотрудничества и укрепление позиций страны в глобальных образовательных рейтингах.

Цель нашего исследования заключается в рассмотрении проблем и разработки предложений решений проблем регулирования образованием на основании всестороннего анализа воздействия государства на сферу науки и образования в условиях современного Узбекистана и изучение зарубежного опыта.

Для достижения данной цели в ходе исследования мною поставлены следующие задачи:

- провести анализ понятия, сущности и основных функций государственного управления в сфере образования и науки;
- изучить нормативно-правовую базу, регулируемую сферу государственного образования и науки;
- проанализировать структуру и функции органов государственной власти, регулируемую сферу образования и науки;
- рассмотреть основные проблемы государственного управления в сфере науки и образования;
- провести анализ зарубежного опыта правового регулирования образования и науки: сравнительно-правовой анализ;
- разработать предложения по разработке механизмов повышения эффективности влияния органов власти в области образования и науки.

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с государственным управлением и регулированием образования и науки. Кроме того, объектом работы выступает взаимосвязь государственных институтов и образовательной, научной системы.

Предметом исследования являются принципы, механизмы и инструменты государственного управления и регулирования в сфере образования и науки, а также система органов управления образованием, проблемы административно-правовой организации и регулирования деятельности образовательных учреждений. В условиях проводимых реформ особое внимание уделяется вопросам нормативно-правового регулирования, стратегического планирования, финансирования, цифровизации образования, развития научной деятельности и международного сотрудничества. Исследование охватывает ключевые аспекты управления системой образования и науки, включая государственные реформы в высшем и среднем специальном образовании, поддержку научных исследований, интеграцию науки и производства, а также роль государственных и частных институтов в модернизации данной сферы.

Методами исследования работы по изучению административного регулирования на систему образования и науки, используются метод анализа, компаративный анализ, метод юридического моделирования, исторический метод, а также метод интерпретации юридических норм. Анализы позволяют выделить существенное влияние государства на образование на пути достижения цели данной работы. Компаративный анализ позволяет сравнить законодательство разных стран в области применения государственного управления на образовательные учреждения и систему науки и выделить общие и различные черты в их регулировании. Метод юридического моделирования позволяет разработать модель правовой системы по государственному воздействию на образовательную систему и науку. Исторический метод позволяет рассмотреть исторический контекст развития государственных институтов управления по образованию и науке. Метод интерпретации юридических норм и нормативно-правовой анализ позволяет проанализировать юридические нормы, регулирующие компетенцию и роль государства в системе образования. Данный комплексный методологический подход позволяет всесторонне оценить феномен влияния государства на функционирование образовательных учреждений и системы науки и образования.

Научная разработанность моего исследования заключается в предоставлении новых данных и аналитических инструментов для изучения взаимосвязи между государством и областью науки и образования.

Ряд национальных исследователей и стран СНГ занимавшихся изучением вопросов административно – правового регулирования в сфере образования, среди которых следует выделить: М. Г. Ибрагимов, О. А. Чепарина, В. В. Спасская, В. В. Гавришук, А. Г. Кислов, Л. Б. Хвана, К. Гозиева и т.д. Они обосновали направления и формы совершенствования системы законодательства об образовании, касающиеся роли, функций и специфики образовательных правоотношений в системе всех правовых отношений, возникающих в сфере образования.

Следует выделить ряд зарубежных представителей науки таких как: Джон Дьюи, Макс Вебер, Пьер Бурдьё, Никлас Луман, Антонио Грамши и Мишель Фуко, которые внесли значительный вклад в понимание того, как образование влияет на развитие государства и как государственные структуры влияют на образовательные и научные процессы и то, что образовательные учреждения служат важным механизмом социального контроля и формирования идеологических установок.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

§1.1. Понятие, сущность и основные функции государственного управления в сфере образования и науки.

В настоящее время, в эпоху приватизации каждой отрасли жизни, вопрос государственного вмешательства в сферу науки и образования по сей день остается актуальной и неполноценно разработанной. Полноценный анализ такого механизма как государственное администрирование в отрасли образования и науки требует глубокий теоретический обзор, исследование практики применения и исторические примеры государственного регулирования в рамках образования и науки.

Образование и наука выступают основными факторами в социальном, экономическом, духовном и культурном развитии общества. В силу того, что образование и наука выступают неотъемлемой частью для достижения целей государства и социума, государство вносит свою роль в виде управления, надзора и регулирования данной отрасли в жизни народа. Данный вид вмешательства публичной власти в науку и сферу образования представляет собой разработанный и комплексный механизм, который включает в себя систему организационно-правовых, экономических и административных мер, направленных на обеспечение эффективного функционирования образовательных и научных учреждений, реализацию государственной политики в данной области и достижения основных целей государства³.

В данном исследовании, понимание сущности и функций государственного регулирования в секторе образования и науки способствует выстроить наиболее разработанную систему, которая будет являться катализатором качественного развития образовательных и научных процессов, обеспечивать доступность достойного уровня образования, а также конкурентоспособность и соответствие аккредитациям международного масштаба. Государственная цель представляет собой совокупность волеизъявлений народа, а также формируется во благо обществу. Государственная или общественная цель в большинстве стран идентична:

- формирование гражданского правопорядка и общества;
- достижение мира внутри страны;
- обеспечение качественной и доступной медицины;
- экономический рост;
- политическая стабильность и тому подобное.

Ни один из вышеперечисленных целей не может быть достигнут без образования и науки. Следовательно, наука и образование играют важную роль как в регрессе, так и в прогрессе страны. Образование и наука являются важнейшими сферами жизнедеятельности общества, они определяют уровень жизни, будущее страны, они оказывают непосредственное влияние на социально-экономическое развитие, культурный уровень и конкурентоспособность страны на международной арене. Поэтому государственное управление в этой сфере направлено на создание благоприятных условий для подготовки квалифицированных специалистов, понижения уровня нигилизма среди народа, развития научного потенциала и внедрения инновационных технологий.

Образование как отдельный и независимый институт выполняет роль локомотива для общества и продвижению страны. Образование — системный процесс, направленный на предоставление обучающимся глубоких теоретических знаний, умений и практических навыков, а также на формирование общеобразовательных и профессиональных знаний, умений и навыков, развитие способностей⁴. По словам Милтона Фридмана стабильное и демократическое общество невозможно без широкого принятия некоторого общего набора ценностей и без минимальной степени грамотности и знаний со стороны большинства граждан⁵. Образование способствует и тому, и другому. В результате выгода от образования ребенка достается не только ребенку или его родителям, но и другим членам общества. Таким образом, учитывая его мнение и понятие из Закона Республики Узбекистан, образование – общественно выгодная работа, путем которого достигаются цели, указанные в Введении.

В то время как, государственное управление или публичное управление охватывает деятельность всех государственных органов: представительных (парламент, местные советы), исполнительных и судебных. Помимо этого, в науке используется узкое (специальное) значение термина «государственное управление», подразумевающее лишь исполнительно-распорядительную деятельность государства.⁶ Объединяя два этих понятия я поняла, что из себя представляет государственное регулирование наукой и образованием. Административное право регулирует государственно-управленческие отношения, то есть такие

³ Хакимова, С.Х. *Государственное управление в сфере образования и науки: учебное пособие*. — Ташкент: Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан, 2021. — С. 27.

⁴ Национальная база данных законодательства, 24.09.2020 г., № 03/20/637/1313

⁵ Фридман, М. *Капитализм и свобода*. — М.: Новое издательство, 2006. — С. 112.

⁶ Хамедов И.А., Хван Л.Б., Цай И.М. *Административное право республики Узбекистан*, 2012 г. С 28.

управленческие отношения, в которых непосредственно реализуется публичный интерес, прежде всего государственный интерес, государственная воля.

Вмешательство государства во все отрасли жизни человека зародилось в далеком прошлом, воздействие в сфере образования не является исключением. Иными словами, в эпоху приватизации и разделения частного права от публичного многое изменилось, однако вмешательство государства является по-прежнему необходимым механизмом. Данный механизм прошлого представляет собой серию действий и соглашений, принуждения и запретов, направленных на поддержание мира и безопасности, предотвращения конфликтов внутри страны и ограничение децентрализаций и революций.

Одним из ранних примеров применения государством своих полномочий в образовательной сфере может считаться введение в Древнем Риме Октавианом Август (27 г. до н. э. – 14 г. н. э.)⁷ новой политики в системе образования. Было принято решение создать государственные школы риторики и философии, вводились курсы латинского языка для жителей завоёванных территорий. Таким образом государство диктовало условия образования. В Древнем Риме образование было использовано для централизации и объединения народов при помощи принуждения через образование. Возможно, наиболее известным примером может служить нацистская образовательная реформа в Германии в период с 1933 по 1939 годы. Такие предметы как история и биология преподавались с упором на героизацию германской нации и обоснование превосходства арийцев, пропаганды расовых теорий, включая евгенику и антисемитизм.⁸ Был установлен контроль за учителями: все учителя обязаны были вступать в Национал-социалистический союз учителей.⁹

Данные примеры из прошлого показывают лишь негативный аспект государственного вмешательства в науку и систему образования. В отличие от данных примеров, в нынешнюю эпоху, государственное вмешательство используется для позитивных последствий. Примером может послужить 26 Статья Всеобщей декларации прав человека, которая гласит о праве каждого человека на образование. Образование должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным, а также техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого.¹⁰ Данная статья Декларации показывает причину государственного участия в управлении образовательным процессом. Государство как монополист императивного права устанавливает такие конституционные права как получение обязательного школьного образования и использует свои полномочия в виде установления обязательств для создания благоприятных условий для населения.

Сущность государственного управления в образовании и науке заключается в регулировании, координации и контроле деятельности образовательных и научных учреждений, а также в обеспечении их ресурсной базы. В рамках данного управления государство разрабатывает стратегические направления образовательной и научной политики, определяет приоритетные направления научных исследований, регулирует стандарты качества образования, создает механизмы финансирования образовательных учреждений и научных проектов, а также обеспечивает их интеграцию в мировую образовательную и научную систему. Главную роль в этом процессе играют правовые нормы, устанавливающие принципы деятельности образовательных организаций, научных центров и исследовательских институтов, а также механизмы их взаимодействия с государственными органами и обществом.

Среди всех общественных отношений, возникающих в области образования, следовательно, что чрезмерно велика роль управленческих отношений, в которых субъект управления подчиняет своей воле волю и поведение управляемых. Органы управления управляют и в определенной мере контролируют образовательные учреждения, администрация учебных заведений (ректорат, деканаты и комиссии по этикету) управляют преподавателями и преподаватели – обучающимися¹¹. Поскольку управленческие отношения являются объектом административно-правового регулирования, и не случайно образовательное законодательство традиционно рассматривалось и многими учеными рассматривается и по сей день в качестве подотрасли административного права. К примеру, профессор Московского юридического института МВД А.П.Корнев на вопрос, следует ли выделять образовательное, медицинское и другие отрасли права, дает однозначный ответ: «этого делать нельзя, поскольку общим предметом выступают управленческие отношения, а сами «отрасли» являются составными частями административного права».¹²

⁷ История педагогики: учебное пособие / под ред. В.Г. Божовича. — М.: Академия, 2020. — С. 34.

⁸ Кершоу И. Гитлер. Биография. 1889–1936: Губка. — М.: АСТ, 2019. — С. 432–435.

⁹ Pine L. *Education in Nazi Germany*. — Oxford: Berg, 2010.

¹⁰ Всеобщая декларация прав человека // Организация Объединённых Наций, 1948. Статья 26. — Ратифицирована Республикой Узбекистан 1998 г.

¹¹ Махмудов К.Х. Государственное управление в сфере образования: учебное пособие. – Ташкент: Ижтимоий фикр, 2020. – С. 42.

¹² Корнев А.П. Административное право Российской Федерации: учебник. — М.: Академия, 2019. — С. 47.

Короче говоря, понятие и сущность государственного регулирования образования и наукой обуславливается достижением единых целей. В настоящее время цели государств — это равно цели общества и их благосостояние, в то время как в прошлом, цели государств представляли лишь интересы вышестоящих органов власти. Административное право, рассматривая государственное управление выделяет важность позитивного вмешательства и принуждения как в примере конституционных норм каждого человека.

В теории административного права существуют также и функции государственного управления. Для определения конкретных функций государственного регулирования наукой и образованием надо рассмотреть функции государственного регулирования, а дальше провести аналогию и показать то, как функции государственного управления в сфере образовании и науки вытекают из общей теории.

Само понятие «функция» от латинского *functio* означает обязанность, исполнение, совершенствование, соответствие и назначение. В то время как в правовых науках данный термин выступает средством достижения цели¹³. Функция управления является возможной областью формирования воздействия управления предполагает осуществление систематических взаимосвязанных решений и действий по созданию средств, условий, способов и методов их реализации относительно конкретной ситуации, а чаще всего на практике – проблемы. Следовательно, функция государственного управления является необходимой областью в процессе управления, так как имеет как временную, так и территориальную определенность и силу и результат. В теоретических исследованиях ученые выделяют три вида функций государственного управления: общие и специальные.

Общими функциями является необходимое влияние на определенные процессы, происходящие в хозяйственной, политической, социально-культурной и других сферах государства. Эти функции являются основными, присущими любому управлению, независимо от того, на каком уровне и в каких отраслях они осуществляются (данные функции будут применены в регулировании государством системы образования и науки). Общими функциями государственного управления является *прогнозирование, планирование, организация, регулирование, координация, учет, контроль*.

Специальные функции характеризуют особенности конкретного субъекта или объекта управления. Примером может быть функция государственного управления в виде приказа Президента для свободных экономических зон в силу установления особого налогового режима. Тут функция управления выступает в качестве регулирования, однако цель – достижение экономического успеха, и функция – распоряжение главы государства касательно отдельного объекта правоотношений.

Связывая общую теорию государственного управления, мы выделили ключевые функции управления в сфере образования и науки. **Прогнозирование** позволяет государству оценивать возможные последствия принимаемых решений, включая развитие системы образования. **Планирование** вытекает из прогнозов: государство разрабатывает и утверждает образовательные стандарты, а учебные заведения обязаны следовать установленным планам для повышения качества образования. **Организация** обеспечивает устойчивое функционирование образовательной системы. Государство формирует структуру управления через министерства и ведомства, распределяя полномочия и регулируя деятельность учреждений. Эта функция носит также распорядительный характер.

В отличие от организационной функции, координация позволяет согласованно действовать системе управления, тем самым не пересекая компетенцию других управлений. К примеру, государство передает финансирование высших учебных заведений (далее – ВУЗ) самим же учреждениям, тем самым координируя это полномочие каждому ВУЗу¹⁴.

Все данные функции взаимосвязаны между собой и выступают как упоминалось выше, для стабильного механизма в определенной сфере. В соответствии с сравнительным анализом между общей теорией и теорией узкого масштаба, можно выявить особые виды функций вмешательства государства на науку и образование, такие как:

- нормативно-правовое регулирование – составление и принятие законодательных, подзаконных актов, регламентирующих порядок функционирования и деятельности системы науки и образования;
- создание дорожной карты – выявление и определение приоритетных задач, долгосрочных целей, разработка политики и стратегии развития, разработка государственных программ в данной сфере;
- финансирование – распределение бюджета и бюджетных средств для развития и улучшения системы науки и образования, а также исследовательский программ и проектов, вдобавок необходимое финансирование определенных учреждений.
- лицензирования и аккредитация – установление уровня качества образования (выявление стандарта), а также установление минимальных требований на осуществление образовательной деятельности. Контроль качества образования в системе науки и образования.

¹³ Козлова Е.И., Кулапов В.А. Теория государства и права: учебник. — М.: Юрайт, 2020. — С. 112.

¹⁴ Мустафаев Ш.Х. Государственное управление: учебное пособие. — Ташкент: «Иктисад», 2021. — С. 85.

- создание условий для научного развития – определение и выявление приоритетных направлений в науке и исследований, а также сотрудничество с другими странами для научного сотрудничества.

Таким образом, функции государственного управления в сфере образования образуют комплексную, взаимосвязанную систему, направленную на обеспечение устойчивости, качества и доступности образования. Реализация и эффективное выполнение всех этих функций позволит формировать современную, конкурентоспособную и сильную образовательную систему в каждом государстве.

Государственное управление в сфере образования и науки выполняет весомую функцию в развитии интеллектуального и научного потенциала страны, формировании системы подготовки квалифицированных специалистов, создании благоприятных условий для научных исследований и внедрения инновационных технологий. Эффективность управления данной сферой во многом определяет уровень социально-экономического развития государства, его конкурентоспособность в условиях глобальной экономики и перспективы устойчивого развития общества.

§1.2. Нормативно-правовая база, регулирующая сферу государственного образования и науки.

«В последние годы в стране ведется системная работа по повышению качества и эффективности системы образования и воспитания, формированию современных знаний и навыков у воспитанников детских садов, учащихся и студентов, обеспечению взаимного тесного сотрудничества и интеграции систем образования и сферы науки, преемственности и непрерывности образования. Наряду с этим, современное состояние национальной системы образования и воспитания требует реализации последовательных мер для ее модернизации на основе современных требований, воспитания молодежи в качестве духовно богатых и физически развитых личностей, обладающих высокими знаниями и духовностью, повышения авторитета руководителей и преподавателей образовательных учреждений, создания условий, необходимых для осуществления ими эффективной деятельности.»¹⁵ Данная задача требует осуществления продуманного и комплексного государственного управления. Эффективное государственное управление как правило должно регламентироваться, следовательно, нормативно-правовая база очерчивает компетенцию органов власти в данной сфере.

Нормативно-правовая база, регулирующая научную и образовательную функции государства — это совокупность правовых норм, определяющих принципы и механизмы функционирования системы образования и науки. Она способствует достижению государственных целей, обеспечивая законность, устойчивость и эффективность работы образовательных и научных учреждений на всех уровнях, а еще гармонизирует деятельность органов управления в разных регионах страны.

Управление образованием это сложно структурированная, многофункциональная, медиально организованная деятельность органов государственной власти совместно с общественными институтами, направленная на повышение эффективности функционирования системы образования в стране, в целом образования как социального института в соответствии с целями и задачами развития общества и государства на современном этапе их развития. Сравнивая государственное вмешательство в систему науки и образования в ряде стран можно очертить конкретную грань того, для чего служит данная нормативно-правовая база в разных частях современного мира.

Государственное управление в сфере образования и науки является отраслью публичного права и соответственно международное публичное право рассматривает права человека, связанные с образованием через призму нормативно-правового воздействия¹⁶. Учитывая принцип примата международного права во многих демократических странах, государственное воздействие на систему образования и науки исходит из нормативных актов международного уровня. Однако, в отличие от локальных (внутренне-государственных) нормативно-правовых актов, международные акты не всегда регулируют и прописывают компетенцию деятельности государственных органов, а обеспечивают права человека. Право на образование является базовым и социальным правом каждого человека. Большинство стран ратифицируя международные акты в виде соглашений или деклараций подтверждают о принятии на себя ответственности обеспечения данными правами каждого человека на своей территории. Наиболее весомыми документами, которые были приняты на международном уровне, можно выделить:

- Всеобщая декларация прав человека 1948 года (статья 26);
- Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года (статьи 13-14);
- Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года (статья 10);
- Конвенция о правах ребенка 1989 года (статьи 28-29);
- Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года (статья 18);
- Декларация организации объединенных наций об образовании и подготовке в области прав человека

2011 года;

¹⁵ Национальная база данных законодательства, 06.11.2020 г., № 6108.

¹⁶ Салимов Ш.С. Международное публичное право. Учебное пособие. — Ташкент: Юридическое издательство, 2020. — С. 142.

- Гамбургская декларация об обучении взрослых 1977 года;
- Всемирная декларация об образовании для всех и рамки действий для удовлетворения базовых образовательных потребностей 1990 года.

Данная нормативно-правовая база, регулирующая сферу образования на международном уровне, не всегда выступает как регулятор деятельности государственных органов в целях корректной работы, а напротив, обеспечивает и гарантирует индивидуальные права.

На сегодняшний день система образования в Финляндия является высококачественной системой образования, которая считается одной из лучших в мире. Это достижение связано с четко выстроенной нормативно-правовой базой, которая охватывает все уровни образования и науки — от дошкольного до высшего — и регулирует деятельность образовательных учреждений, преподавателей и учеников¹⁷. Еще выступает принцип равенства обучающихся и право каждого на образование. Основным нормативно-правовым актом, регулирующий систему образования в Финляндии является «Закон о начальном образовании» (1998 г.)¹⁸; «Закон о среднем образовании» и Указ О среднем образовании» (1998 г.)¹⁹; «Закон об университетах» (1997 г.)²⁰. Особенностью регулирования права человека на образование в Финляндии является принцип равноправия и пожизненного обучения. Конституцией сохранены основы на получение права бесплатного среднего и высшего профессионального образования.

Следующим примером исследования выступает ФРГ, который славится одной из наиболее гибких образовательных систем, выстроенный на принцип гуманности. Образовательное пространство Германии является классическим: начальная школа, средняя и высшая школа. Основным законом ФРГ статьей 7 закреплено регулирование государством школьного дела. Сохраняется право родителей и опекунов решать вопросы об участии ребенка в религиозном освещении. Данное право выбора за родителями и опекунами может выступать признаками гражданского строя, однако обеспечение и предоставление данного выбора также регламентируется законодательством. Следовательно, государство обеспечивает данный выбор регулируя это нормативно-правовыми актами.

Сравнивая отдельные государственные правовые регулятивные механизмы и механизмы правового воздействия международного уровня в системе науки и образования вытекает два отличительных фактора:

-нормативная база служит для регулирования деятельности и функционирования всей системы образования на уровне внутренней политики. Ясное разделение полномочий и компетенции органов, а также право каждого человека на образование регулируются данным механизмом.

-на уровне международного публичного права, международное сообщество позволяет диктовать лишь индивидуальные права, позволяя каждому государству самому решать, как распоряжаться государственными органами. В компетенцию международного сообщества, издающего и подписывающего международные нормативные акты входит исключительно обеспечение и гарантия фундаментального права человека как право на образование.

Рассматривая на примере Узбекистана, применены оба вида нормативно-правовой базы. В Республике Узбекистан право на образование закреплено в ст.50 Конституции и регламентировано в законодательстве, нормами которого, в том числе, определяется совокупность обязанностей и полномочий государства в сфере образования.²¹ Данная норма регламентирует право человека на получение образования.

Несмотря на то, что права каждого индивида обеспечены в главном законе Республики Узбекистан – Конституции, основным нормативно-правовым актом, в котором подробно и детально расписаны полномочия республиканских органов выступает Закон Республики Узбекистан об образовании. Данный закон предусматривает собой:

- виды образований (в Республике Узбекистан существует семь видов),
- формы получения образования (восемь форм),
- полномочия правительства (Кабинета министров),
- полномочия республиканских органов исполнительной власти,
- полномочия органов государственной власти на местах,
- правовой статус образовательных организаций,
- лицензирование деятельности негосударственных образовательных организаций,
- внедрение учебных планов в образовательный процесс и т.д.

¹⁷ Education Policy Outlook: Finland. OECD, 2020. URL: <https://www.oecd.org/education/policy-outlook/country-profile-Finland.pdf>

¹⁸ Basic Education Act 628/1998. Ministry of Education and Culture of Finland.

¹⁹ **Lukiolaki 629/1998 [Finnish Upper Secondary School Act]**. Ministry of Education and Culture of Finland.

²⁰ **Yliopistolaki 645/1997 [Universities Act]**. Ministry of Education and Culture of Finland.

²¹ Асадов Ш.Г. Асадов Ш. Г. Узбекистон Республикаси фукарolari билим олиш хукукиннинг конституциявий асослари: Юридик фанлари номзоди.дисс. автореф. - Т., 2004. - Б.4.

Как многие государства, Узбекистан ратифицировал международные соглашения, конвенции и декларации, в которых прописаны гарантии прав человека в виде получения образования.

Исходя из всего вышперечисленного, государству необходима нормативно-правовая база для регулирования каждой сферы деятельности на своей территории. В области науки и образования, нормативно-правовая база выступает вспомогательным инструментом на пути достижения поставленной обществом и государством цели. Она служит дорожной картой и помогает правильно распределить функционал и задачи между государственными органами, регулирует меру воздействия государственной власти на систему науки и образования внутри страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволило раскрыть сущность и актуальность государственного управления в сфере образования и науки в Узбекистане. Автором были проанализированы нормативно-правовые основы, институциональная структура, выявлены ключевые проблемы и оценены текущие реформы. Особое внимание уделено зарубежному опыту Великобритании, США и Республики Корея, что позволило выделить практики, применимые в Узбекистане — в частности, в сфере лицензирования, надзора, поддержки частных вузов и апелляции. На основе анализа разработаны предложения по совершенствованию регулирования: внедрение прозрачных процедур лицензирования и отзыва, создание системы обжалования и меры господдержки для ведущих частных вузов. Работа подчёркивает необходимость системного подхода, объединяющего международные практики и национальные реалии, для формирования доступной и конкурентоспособной системы образования, способной отвечать вызовам глобализации и цифровизации. На основании проведенного истолкования были разработаны следующие предложения и рекомендации:

I научно-теоретические выводы:

- **Образование** – процесс получения навыков и знаний, который формируется в виде обучения. Обучение проходит в специальных учреждениях как детский сад, школа, лицей, техникум, университет или институт.

- **Наука** – получение знаний путем исследовательской деятельности.

- **Государственное управление в сфере образования и науки** — это целенаправленная деятельность государственных органов, направленная на формирование, осуществление и контроль образовательной и научной политики через правовое регулирование, организацию процессов, координацию и финансирование.

- **Аккредитация** — это процедура официального признания соответствия образовательной организации или образовательной программы установленным государственным или профессиональным стандартам качества, осуществляемая уполномоченным органом или независимым агентством в целях обеспечения доверия к уровню предоставляемых образовательных услуг.

II Предложения по совершенствованию норм законодательства:

На основании проведенного анализа зарубежного опыта и с учётом текущего законодательства Республики Узбекистан, предлагаются **изменения и дополнения в действующие нормативно-правовые акты** (в частности — в **Законы Республики Узбекистан «Об образовании»** и в **«О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах»**) в целях совершенствования регулирования частных вузов:

1. **Дополнить Закон Республики Узбекистан «Об образовании»** новой статьей: Введение рейтинга ВУЗов при помощи Искусственного Интеллекта. Прописать в данной статье:

- Введение рейтинговой системы оценки вузов с использованием Искусственного Интеллекта (ИИ);

- Определение Министерства высшего образования, науки и инноваций ответственным органом за внедрение и администрирование системы ИИ-мониторинга;

- Учёт в рейтинге показателей посещаемости, успеваемости студентов, квалификации преподавательского состава, соблюдения образовательных стандартов и участия в научно-исследовательской деятельности;

- Обновление рейтингов в автоматическом режиме с использованием данных, собираемых в реальном времени;

- Публичная доступность рейтинга вузов на цифровой платформе Министерства для повышения прозрачности и стимулирования конкуренции.

2. **Внести изменения в Постановление Кабинета Министров «О мерах по совершенствованию системы аттестации дошкольных и общих средних образовательных организаций и осуществления мониторинга качества образования» №91 от 14 Февраля 2024 года:**

- Дополнить документ обязательным перечнем предметов, подлежащих преподаванию в школах, с возможностью предварительного ознакомления заявителей при подаче документов на получение лицензии;

- Разместить данный перечень в открытом доступе на платформе электронного правительства (my.gov.uz) и на сайте Министерства дошкольного и школьного образования;

- Внедрить ИИ-модуль проверки пакета документов заявителя с возможностью автоматической сверки соответствия критериям и выявления недостающих данных.

3. Включить в Закон «Об образовании» новую статью:

Раздел «Поддержка научной деятельности и международного сотрудничества»:

- Включить статью о разработке и внедрении международной цифровой платформы для взаимодействия научных самостоятельных соискателей;

- Определить функционал платформы: создание профиля соискателя, размещение информации о теме исследования, поиск единомышленников, совместная публикация научных работ, доступ к программам международных стажировок;

- Установить, что ответственным органом за организацию, запуск и сопровождение платформы выступает Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Конституция Республики Узбекистан (от 30.04.2023 г.).
Закон Республики Узбекистан «Об образовании» от 23 сентября 2020 г. № ЗРУ-637.
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 от 28.01.2022 г. «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022–2026 годы».
3. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158 от 11.09.2023 г. «О стратегии “Узбекистан – 2030”».
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.09.2017 г. № ПП-3276 «О мерах по дальнейшему развитию деятельности по оказанию негосударственных образовательных услуг».
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21.02.2022 г. № 80.
6. Постановлению Кабинета Министров "О мерах по совершенствованию системы аттестации дошкольных и общих средних образовательных организаций и осуществления мониторинга качества образования" №91 от 14 Февраля 2024 года
7. Закон Республики Узбекистан «О науке и научной деятельности» от 29 октября 2019 г. № ЗРУ-576.